

ТҮЛХҮҮР ҮГС: улсын хил, хил хамгаалалт, олон талт утга, арга хэмжээ.

ХУРААНГУЙ: Энэхүү өгүүлэлд улсын хил, түүний гүйцэтгэх үүрэг, нийгэмд эзлэх байр суурь, олон талт утга агуулгын талаарх онолын ойлголт, улсын хил хамгаалалт гэж чухам юуг хэлэх, ямар арга хэмжээгээр хангахыг онолын болон практик талаас нь хил судлалын онол, арга зүйд тулгуурлан шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр судалж, гаргахыг зорьсон болно. Хил судлалын ухаанд “хил”, “хил хязгаар”, “завсарын бүс”, “захын бүс” гэсэн ойлголтууд нь олон улсын харилцаа, газарзүй, түүх, нийгэм судлал зэрэг шинжлэх ухаанд тус бүр өөрийн гэсэн тодорхой утга агуулга, онолын ялгаатай байдлаар хэрэглэгддэг. Эдгээр ижил утгатай, шинжлэх ухааны үүднээс нарийн ялгаатай ойлголтыг энэ чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийж буй эрдэмтэн, судлаачидтай санал солилцохыг хүссэн болно. Мөн түүнчлэн “улсын хил” гэх ухагдахууны гүйцэтгэх үүргийг илүү нарийвчилж, түүний ангилал, ойлголтуудыг олон талаас нь судалж, ямар ойлголтууд байгааг онолын хүрээнд гаргаж тавьсан. Ингэснээр улсын хил хамгаалалт гэж юуг хэлэх, түүнийг ямар арга хэмжээгээр хангах асуудлыг тодорхой болгох үүднээс хууль зүйн талаасаа хэрхэн тусгагдсаныг дэлгэрэнгүй тайлбарлах оролдлогыг хийлээ. Судалгааны ажилд онолыг тайлбарлах, харьцуулах зэрэг аргуудыг ашиглаж, Монгол Улсын хил хамгаалалтын өнөөгийн нөхцөл байдлыг онолын үүднээс шинжилгээ хийх замаар тулгамдаж буй асуудал, бэрхшээл, цаашдын хөгжлийн төлөвийг судалж, гаргахыг эрмэлзсэн болно.

KEYWORDS: state border, border protection, multifaceted dimensions/meanings, actions.

ABSTRACT: This article aims to provide a theoretically grounded analysis of the state border, its functions, societal significance, and multidimensional implications. Drawing upon the theoretical and methodological frameworks of Border Studies, it examines both the conceptual definition of “state border protection” and the practical measures required for its implementation. In Border Studies, concepts such as “border,” “boundary,” “frontier,” and “peripheral zone” are utilized across international relations, geography, history, and sociology, each carrying distinct meanings and theoretical nuances. This study seeks to engage with scholars and researchers in the field to exchange perspectives on these closely related yet scientifically distinct concepts. Furthermore, the paper provides a detailed examination of the functions, classifications, and multifaceted theoretical frameworks of the “state border” concept. In doing so, it attempts to clarify the legal underpinnings of border protection and the specific mechanisms used to ensure it. Utilizing comparative and explanatory theoretical methods, the research analyzes the current state of Mongolia’s border protection, identifying pressing challenges and outlining future development trends through a theoretical lens.

УЛСЫН ХИЛ, ТҮҮНИЙ ХАМГААЛАЛТ, ЦААШДЫН ТӨЛӨВ

Хурандаа А.МУРАТХАН. *Шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн, доктор (Ph.D), профессор*

Хурандаа Х.АСХАР. *ДХИС-ийн Хилийн албаны сургуулийн Хилийн боомтын аюулгүй байдал, шалган нэвтрүүлэх албаны тэнхимийн профессор, доктор (Ph.D)*

ҮНДСЭН ХЭСЭГ

Хил судлал, олон улсын харилцаа, газарзүй, түүх, нийгэм судлал зэрэг шинжлэх ухаанд “хил”, “хил хязгаар”, “завсарын бүс”, “захын бүс” гэсэн ойлголтууд нь тус бүр өөрийн гэсэн тодорхой утга агуулга, онолын ялгаатай байдлаар хэрэглэгддэг. Эдгээр нь өдөр тутмын ярианд ижил утгатай мэт санагдах болов ч, шинжлэх ухааны үүднээс нарийн ялгаатай ойлголт юм.

Монгол Улсын хилийн тухай хуульд “улсын хил” гэдгийг “Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн зах хязгаарыг газрын гадаргуу, усны мандал дээр хил залгаа улсын нутаг дэвсгэрийн хязгаараас зааглаж, Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр тодорхойлж, тогтоосон шугамыг Монгол Улсын хил /цаашид “улсын хил” гэх/ гэнэ. Уг шугамаас эгц дээш агаарын, мөн шугамаас эгц доош газрын хэвлийн хил байна”. Улсын хил халдашгүй дархан байна” (2016) гэж заасан. Харин олон улсад хил нь “нэг улсын бүрэн эрхт байдал дуусч, нөгөө улсынх эхэлж буйг заагласан, газар дээр тэмдэглэгдсэн, хамгаалалттай, улс орны газар нутгийн зах хязгаарын шугам бөгөөд олон улсын гэрээ хэлэлцээрээр баталгаажсан хууль зүйн ойлголт” гэж үздэг. Гэвч бие даасан улс байж үндэснийхээ эрх ашиг, тусгаар тогтнолыг нийгмийн амьдралын бүхий л салбарт хамгаалахад дээрх ойлголт тэр бүр хангалттай биш юм. Улс үндэстний язгуур ашиг сонирхол нь улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёл, шинжлэх ухаан, техник, цэрэг, байгаль орчны зэрэг бүхий л салбарт хамгаалагдаж байж тухайн улсын тусгаар тогтнол баталгаатай хангагдана. Тийм учраас улсын хил гэдэг тодорхойлолт улс төрийн утгаар шинжлэх ухааны үүднээс авч үзвэл маш өргөн ойлголт юм.

Хил гэдэг нь улс төр, газарзүйн хувьд хамгийн тодорхой, нарийн тогтоогдсон шугамыг хэлнэ. Энэ нь нэг улсын бүрэн эрхт байдал дуусч, нөгөө улсынх эхэлж буйг заагласан, олон улсын гэрээ хэлэлцээрээр баталгаажсан хууль зүйн ойлголт юм. Хил

нь ихэвчлэн газар дээр тэмдэглэгдсэн, хамгаалалттай байна.

Улсын хилийг янз бүрээр тодорхойлсон нь бий. Ихэвчлэн улс орны газар нутгийн зах хязгаарыг заагласан шугам гэсэн агуулгаар авч үзсэн байдаг. Энэ нь нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, хил хязгаарын халдашгүй дархан байдлыг хангах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай чухал ойлголт гэдгийг хэн ч үгүйсгэх аргагүй юм. Гэвч бие даасан улс байж үндэснийхээ эрх ашиг, тусгаар тогтнолыг нийгмийн амьдралын бүхий л салбарт хамгаалахад дээрх ойлголт тэр бүр хангалттай биш юм. Улс үндэстний язгуур ашиг сонирхол нь улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёл, шинжлэх ухаан, техник, цэрэг, байгаль орчны зэрэг бүхий л салбарт хамгаалагдаж байж тухайн улсын тусгаар тогтнол баталгаатай хангагдана. Тийм учраас улсын хил гэдэг тодорхойлолт улс төрийн утгаар шинжлэх ухааны үүднээс авч үзвэл маш өргөн ойлголт мөн.

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ХЭРЭГЛЭЭ

Улс төр судлал ба олон улсын харилцаа: Хил нь үндэстний аюулгүй байдал, бүрэн эрхт байдал, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлын гол илэрхийлэл болно.

Хилийг тогтоох, хянах, хамгаалах нь төрийн үндсэн чиг үүрэгт багтана. Улс хоорондын маргаан, дайн, хамтын ажиллагааны ихэнх нь хилийн асуудалтай холбоотой юм (Foucher M, 1991). Жишээ нь: Foucher, Michel-ийн “Хилийн тухай туйлбартай бодол” бүтээлд хил нь зөвхөн шугам төдий бус, улс төрийн хүчний харилцааны тусгал гэдгийг онцолсон байна.

Газарзүй: Газарзүйн шинжлэх ухаанд хилийг байгалийн (уул, гол мөрөн) болон хийсвэр (тэгш өнцөгт, уртраг, өргөргийн дагуу) гэж ангилна. Хилийн тогтолцоо нь бараа, үйлчилгээ, хүмүүсийн урсгалыг хэрхэн зохицуулж, эдийн засгийн орон зайд хэрхэн нөлөөлж буйг судална.

Хууль зүй: Олон улсын эрх зүйд хил нь улсын нутаг дэвсгэрийн хязгаарыг заагласан хууль ёсны шугам бөгөөд үүнийг зөрчих нь тухайн улсын бүрэн эрхт байдалд халдсан үйлдэл гэж тооцогдоно.

Онцлог: Нарийн, тодорхой, хууль ёсны, ихэвчлэн шугаман хэлбэртэй. Зураг 1-ээр дүрслэн үзүүлэв.

Зураг 1. Хил

Зурагт дүрслэн үзүүлсэнээр хил нь зөвхөн шугам биш, харин үйл ажиллагаа юм. Энэ нь улсын хилээр зорчигч, тээврийн хэрэгсэл, ачаа, бараа таваар нэвтрэх үйл явцыг зохицуулдаг (шалган нэвтрүүлэх, гааль, визийн зохицуулалт гэх мэт). “Хил хязгаар” бол тодорхой шугам байх албагүй, харин “хил” бол тэр хил хязгаар дээрх шугам, хаалга, шүүлтүүр юм. Ингэснээр тодорхой нэг “хаалга”-аар эсвэл “шүүлтүүр”-ээр нэвтрэх бөгөөд нээгдэж, хаагддаг, уян хатан шинж чанартайг илэрхийлнэ.

Улсын хилтэй холбоотой хил хязгаар, зааг, завсарын бүс, захын бүс гэсэн нэр томъёонууд байдаг бөгөөд үүнийг дэлгэрэнгүйгээр тайлбарлая.

“Хил хязгаар” гэдэг нь “хил”-ээс илүү өргөн, ерөнхий ойлголт юм. Энэ нь зөвхөн улс төрийн шугамаар хязгаарлагдахгүй, соёл, эдийн засаг, нийгэм, байгалийн бүсүүдийг заагласан орон зайг илэрхийлж болно. Хил хязгаар нь заавал хатуу, тодорхой шугам байх албагүй бөгөөд шилжилтийн бүс хэлбэрээр оршиж болох юм.

Зураг 1. Хил хязгаар/зааг

Онцлог: Өргөн, ерөнхий, хийсвэр байж болох, шугаман бус орон зайн шинжтэй.

“Завсарын бүс” гэдэг нь түүх, улс төр судлалын шинжлэх ухааны салбарт ихэвчлэн ашигладаг, тодорхой эзэмшилд ороогүй, эсвэл бүрэн хяналтад аваагүй, эзэмшиж буй зах хязгаар нутгийг хэлнэ. Энэ нь тогтсон хил шиг нарийн шугам биш, харин нэг соёл иргэншил, улс төрийн систем нөгөөтэйгөө мөргөлдөж, холилдож, эсвэл тэлж буй бүс нутаг юм.

Зураг 2. Завсарын бүс

Онцлог: Хөдөлгөөнтэй, тодорхой бус, тэлэлт ба мөргөлдөөний бүс.

“Захын бүс” гэдэг нь хилийн хоёр талд орших, хил дамнасан нийгэм, эдийн засаг, соёлын харилцаа, харилцан үйлчлэлээрээ тодорхойлогдох газарзүйн орон зай юм. Энэ нь хилийн шугамаар тусгаарлагдахаасаа илүүтэйгээр түүгээр холбогддог бүс нутаг юм.

Зураг 3. Захын бүс

ХИЛИЙН ШУГАМ

Онцлог: Хил дамнасан, харилцан үйлчлэлтэй, соёлын хувьд холимог, шилжилтийн шинжтэй орон зай.

Дээрх хилийн талаарх ойлголтуудыг нэгтгэн харьцуулж хүснэгт 1, 2-д үзүүлэв.

Хүснэгт 1. “Хил”-ийн талаар ойлголтыг шинж байдал, мөн чанараар нь харьцуулсан байдал

Ойлголт	Гол шинж чанар	Геометр дүрслэл	Чиг үүрэг
Хил хязгаар	Хууль зүйн зааг	Нарийн шугам	Тусгаарлах, өмчлөх
Хил	Институци	Шугам, Цэг	Шүүх, хянах, зохицуулах
Эзэмшилгүй бүс	Шилжилтийн бүс	Өргөн зурвас	Тэлэх, хамгаалах
Захын бүс	Нийгмийн орон зай	Тойрог / Олонлог	Харилцах, амьдрах

Хүснэгт 2. Хилийн нэр томъёоны агуулга, ойлголтуудын харьцуулсан хүснэгт

Нэршил	Гол шинж	Шинжлэх ухааны гол хэрэглээ	Гол агуулга, ойлголт
Хил (border)	Хууль ёсны, нарийн тогтоосон шугам	Улс төр судлал, Олон улсын эрх зүй	Бүрэн эрхт байдал, нутаг дэвсгэр, хамгаалалттай
Хил хязгаар (boundary)	Өргөн, ерөнхий, хийсвэр зааг	Нийгэм судлал, Антропологи, Экологи	Ялгаа, ангилал, нийгмийн бүтээц
Завсрын бүс (frontier)	Тэлж буй, тодорхойгүй, хөдөлгөөнтэй бүс	Түүх, Улс төр судлал (зүйрлэл)	Тэлэлт, эзэмшил, соёл иргэншлийн зааг
Захын бүс (borderland)	Хил дамнасан, харилцан үйлчлэлтэй орон зай	Газарзүй, Антропологи, Нийгэм судлал	Харилцан үйлчлэл, соёлын холимог байдал, шилжилт

Эдгээрээс хил нь улс төрийн нарийн шугам, хил хязгаар нь илүү өргөн хүрээний нийгэм, соёлын зааг, завсрын бүс нь түүхэн дэх тэлэлтийн бүс, харин захын бүс нь хилийн хоёр талын харилцан үйлчлэлийн орон зайг тус тус илэрхийлдэг, шинжлэх ухааны хувьд ялгаатай, гүн гүнзгий агуулгатай ойлголтууд болохыг харж болно.

Тэгвэл улсын хил ямар үүрэгтэй болохыг авч үзье. Эрдэмтэн, судлаач нараас хилийн гүйцэтгэх олон төрлийн үүргийг тодорхойлсон нь өнөө хүртэл ач холбогдлоо алдаагүй одоог хүртэл ашиглаж байна.

Тэдний дотроос үндсэн гол үүргүүдэд:

- зааглан халхлах /хамгаалах/
- дамжуулах
- шүүж тунгаах зэрэг үүргүүд орно.

Хилийн “зааглан халхлах” буюу “хамгаалах” үүрэг нь хилийн үндсэн үзүүлэлтийн нэг бөгөөд тэр нь хил дамнасан харилцаанд хүндрэл учруулдаг хүчин зүйл, нөхцөл байдлын нийлбэрээр тодорхойлогдоно. Өөрөөр хэлбэл нэгдүгээрт цэргийн хувьд: бусад улсын цэргийн хүчээр түрэмгийлэх явдлаас халхлах, хамгаалах, хоёрдугаарт эдийн засгийн хувьд: улсын хилээр хориглосон бараа таваарыг нэвтрүүлэхгүй байх, гуравдугаарт иргэдийн хувьд: хууль бусаар хил нэвтрэхийг таслан зогсоох зэрэг үүргийг гүйцэтгэнэ. Зураг 4-д үзүүлэв.

Зураг 4. Зааглан халхлах үүрэг

ХИЛИЙН ШУГАМ

“Дамжуулах” үүрэг нь хил дамнасан харилцаанд буюу өөрөөр хэлбэл соёл, боловсрол, эдийн засгийг хамтын ашигтайгаар хөгжүүлэхэд таатай нөлөө үзүүлдэг хүчин зүйл, нөхцөл байдлын нийлбэрээр тодорхойлогдоно. Дамжуулах үүрэг нь үндэсний буюу улсын хилээр зорчигч, тээврийн хэрэгсэл, ачаа бараа, эдийн засгийн болон мэдээллийн эх үүсвэрийг нэвтрүүлэх хүчин чадлаар илэрхийлэгдэнэ. Зураг 5-д дүрслэн үзүүлэв.

Зураг 5. Дамжуулах үүрэг

ХИЛИЙН ШУГАМ

¹ “Зааглан халхлах” гэдэг нь улсын хил бол гаднаас ирэх аливаа аюулын өмнө босгосон анхны хаалт, бамбай юм.

² Учирч болох аливаа аюул, халдлага, хөнөөлөөс хамгаалах, сэргийлэх үйл.

“Шүүн тунгаах” үүрэг гэдэг нь улсын (үндэсний) хилээр зохих журмын дагуу зорчигч, ачаа бараа, тээврийн хэрэгслийн хувьд нэвтрэх боломжтой бол харин зөвшөөрөгдөөгүй зүйлийн хувьд нэвтрэх боломжгүй хаалттай байх юм. Өөрөөр хэлбэл улсын хил нь орох, гарах үйлдлийг нэвтрүүлэхийг зохицуулах үүрэг хүлээнэ.

Зураг 6. Шүүн тунгаах үүрэг

Хил нь дээрх үүргээс гадна дараах нэмэгдэл үүргийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

- тусгал байх,
- зохицуулах,
- тусгаарлах,
- жишин харьцуулах.

Хилийн тусгал эсвэл толь байх гэдэг нь улс орны эдийн засаг, нийгэм, соёлын хөгжлийн түвшин, төрийн ба улс төрийн байгуулалтын онцлогийн шууд тусгал гэж ойлгож болно. Тусгай чанга дэглэмтэй улс орнуудын хил нь голдуу халхлах (фронтын) үүрэгтэй, хилийнхээ бүсэд онцгой дэглэм тогтоосон байдгийн нэг жишээ нь БНАСУ-ын хил мөн. Харин ардчилсан улс орны хил нь нэвтэрч болдог, дамжуулагчийн үүргийг гүйцэтгэнэ.

Тусгаарлах үүрэг гэдэг нь угсаатны, соёлын эсвэл нийгмийн ялгаатай нэг бүлгийг нөгөөгөөс хамгаалах

эсвэл тэдний олон янзын ялгаа, онцлогийг хадгалах, хамгаалах үүрэг хүлээхийг хэлнэ.

Зохицуулах гэдэг нь улсын нутаг дэвсгэрийн хүрээнд тэнцвэртэй байдал, тодорхой эдийн засгийн дэглэмийг хадгалах хилийн үүргийг хэлнэ.

Жишин харьцуулах гэдэг нь дэлхийн улс төр, эдийн засгийн өрсөлдөөний бүрдэл хэсгийг барьж байх нөхцөл бүрдснээр илэрнэ.

Өнөө үед улсын хил нь улс үндэстний оршин тогтнох, тухайн улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт, аюулгүй байдлыг хангах, нийгэм, эдийн засгийн харилцааг зохицуулах зэрэг цогц үүргийг гүйцэтгэнэ. Тиймээс улсын хилийн үүргийг ерөнхийд нь хамгаалах, эдийн засаг, хууль эрх зүй, нийгэм-соёлын гэсэн үндсэн дөрвөн ангилалд хуваан авч үздэг болжээ.

1. БАТЛАН ХАМГААЛАХ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮҮРЭГ

Энэ бол улсын хилийн эртний бөгөөд уламжлалт шинжтэй үүрэг юм. Хил нь улс орны гадны цэргийн түрэмгийлэл, аюул заналаас хамгаалах анхан шатны шугам болдог.

➔ **Цэргийн хамгаалалт:** Хил нь гадны зэвсэгт хүчний довтолгооноос сэргийлэх, няцаах зорилготой цэргийн бэхлэлт, цэргийн анги, салбаруудыг байрлуулах стратегийн орон зай болдог. Хүйтэн дайны үед Европыг хувааж байсан “Төмөр хөшиг” нь энэ үүргийн хамгийн тод жишээ юм.

➔ **Хууль бус үйл ажиллагаанаас сэргийлэх:** Хил нь зөвхөн цэргийн аюулаас гадна терроризм, хар тамхины наймаа, хүний наймаа, зэвсгийн хууль бус худалдаа, хууль бус цагаачлал зэрэг үндэстэн

дамнасан гэмт хэргээс сэргийлэх үүргийг гүйцэтгэнэ. Холбогдох байгууллагуудын хяналт-шалгалт, эргүүл, хилийн инженерийн хяналтын, мөн техник технологийн систем нь энэ үүргийг хэрэгжүүлэх гол арга хэрэгсэл болдог.

- ➔ **Хорио цээрийн хяналт:** Сүүлийн үеийн цар тахлын жишээнээс харахад хил нь халдварт өвчний тархалтыг хянах, улс орон руу нэвтрүүлэхгүй байх чухал үүргийг хэрэгжүүлнэ. Хилээр нэвтэрч буй хүн, амьтан, бараа бүтээгдэхүүнд тавих эрүүл ахуй, хорио цээрийн хяналт нь улсын нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах чухал ач холбогдолтой.

2. УЛСЫН ХИЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮҮРЭГ

Эдийн засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, дотоодын зах зээлээ хамгаалах, төсвийн орлого бүрдүүлэх чухал хэрэгсэл юм.

- ➔ **Гаалийн хяналт ба татвар:** Улсын хилээр нэвтэрч буй бараа, бүтээгдэхүүнд гаалийн татвар ногдуулж, хяналт тавих ойлголт юм. Энэ нь нэг талаас улсын төсвийн орлогыг бүрдүүлэх, нөгөө талаас импортын барааны үнэ, тоо хэмжээг зохицуулах замаар дотоодын үйлдвэрлэгчдээ хамгаалах ач холбогдолтой.
- ➔ **Худалдааны бодлогыг хэрэгжүүлэх:** Хил нь тариф, квот, хориг зэрэг худалдааны бодлогын арга хэрэгслүүдийг хэрэгжүүлэх гол цэг болдогоороо онцлог юм. Жишээлбэл, тодорхой нэг улсад эдийн засгийн хориг тавихад хилийн хяналтыг чангатгах нь энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлэх нэн тэргүүний алхам болно.
- ➔ **Байгалийн нөөцийн хяналт:** Улс орнууд өөрийн нутаг дэвсгэр дэх байгалийн нөөц (газрын тос, байгалийн хий, ашигт малтмал, усны нөөц)-ийг хянах, ашиглах эрхээ хилийнхээ хүрээнд эдэлдэг. Хил орчмын бүс нутаг дахь байгалийн нөөцийн эзэмшил нь улс хоорондын маргааны сэдэв болох нь цөөнгүй байна.
- ➔ **Эдийн засгийн аюулгүй байдал:** Контрабанд, мөнгө угаах зэрэг эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх замаар улсын эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хамгаална.

3. УЛСЫН ХИЛИЙН УЛС ТӨРИЙН БА ЭРХ ЗҮЙН ҮҮРЭГ

1933 оны “Монтевидеогийн конвенци”³-ийн дагуу улс гэж тооцогдохын тулд “тодорхой нутаг дэвсгэртэй” байх ёстой гэж гол шалгуурыг заасан. Энэхүү “тодорхой нутаг дэвсгэр” нь улсын хилээр тодорхойлогдох бөгөөд

³ Монтевидеогийн конвенц нь улс төрийн тодорхойлолт, эрх, үүргийг тогтоосон чухал олон улсын гэрээ юм. Энэ нь Уругвайн нийслэл Монтевидей хотод 1933 оны 12 дугаар сарын 26-нд Америкийн улсуудын Олон улсын VII хурлаар батлагдсан бөгөөд өнөөг хүртэл олон улсын эрх зүйн үндсэн баримт бичиг болж байна. Энэхүү конвенц нь улс төрийн бүрэн эрхт байдал, нутаг дэвсгэрийн бүтэн бүтэн байдлыг хамгаалах олон улсын эрх зүйн суурь болсон. Монгол Улсын хувьд ч энэ зарчмуудыг үндэслэн эрх мэдлээ баталгаажуулсан.

энэ нь тухайн улсын эрх зүйн засаглал үйлчлэх хүрээг тогтоож өгдөг.

- ➔ **Нутаг дэвсгэрийн бүрэн эрхт байдлыг тогтоох:** Олон улсын эрх зүйн дагуу улсын хил нь тухайн улсын нутаг дэвсгэрийн хязгаарыг зааглах бөгөөд энэхүү орон зайд тухайн улс нь өөрийн засаглалыг хэрэгжүүлэх онцгой, бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ. Үүнийг Вестфалийн энх тайвны гэрээ⁴ (1648 он)-г байгуулсанаар өнөө үед улс үндэстнүүд суурь зарчмаа болгосон.
- ➔ **Хуулийн үйлчлэх хүрээг зааглах:** Улсын хил нь тухайн улсын үндсэн хууль, эрүүгийн болон иргэний хууль тогтоомж үйлчлэх орон зайн хязгаар болно. Хилээс гадна тухайн улсын хууль шууд үйлчлэх боломжгүй бөгөөд олон улсын эрх зүй болон бусад улсын хууль үйлчилнэ.
- ➔ **Иргэншлийн хяналт:** Хил нь иргэний харьяаллыг тодорхойлох, хүн амын хөдөлгөөнийг (орох, гарах) зохицуулах үүрэгтэй. Виз, паспортын хяналт шалгалт зэрэг нь тухайн улсаар хэнийг нэвтрүүлэх эрхтэйг шийдэх төрийн бүрэн эрхийн илрэл юм.

4. УЛСЫН ХИЛИЙН НИЙГЭМ, СОЁЛЫН ҮҮРЭГ

Хил нь зөвхөн материаллаг саад тогтор бус, харин хүмүүсийн оюун санаанд орших хийсвэр ойлголт юм. Тиймээс үндэсний ижилсэл, соёлын онцлогийг бүрдүүлж, хамгаалахад нөлөөлдөг.

- ➔ **Үндэсний онцлог, ялгааг бүтээх:** Хил нь “бид” ба “тэд” гэсэн ялгааг бий болгож, үндэсний ухамсар, ижилсэлийг төлөвшүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Хил нь тухайн үндэстнийг бусдаас ялгарах орон зай, түүх, соёлын агуулгатай “сав” мэтээр ойлгогдоход нөлөөлдөг байна.
- ➔ **Бэлгэдэл, сэтгэлзүйн ач холбогдол:** Улсын хил нь тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлын хүчирхэг бэлгэдлийн илэрхийлэл юм. Иймээс хилийн маргаан, хилийн зөрчил нь ихэвчлэн зөвхөн газар нутгийн асуудал бус, үндэсний нэр төр, сэтгэлзүйн асуудал болон хувирдгаараа онцлогтой юм.
- ➔ **Соёлын шүүлтүүр:** Хил нь гадны соёлын нөлөөг шүүх, хянах үүрэг гүйцэтгэж болно. Зарим улс орнууд өөрийн үндэсний соёл, үнэт зүйлсийг хамгаалах зорилгоор хилээр нэвтрүүлэх хэвлэл мэдээлэл, соёлын болон түүхийн үнэт эд зүйл, бүтээгдэхүүнд хяналт тавьж, тодорхой хязгаарлалтыг бий болгоно.
- ➔ **Цагаачлалын хяналт:** Иргэдийн хилээр орж, гарах хөдөлгөөнийг виз болон бусад бодлогоор зохицуулж, дотоодын хөдөлмөрийн зах зээл, нийгмийн бүтцэд хяналт тавина.

⁴ Вестфалийн энх тайвны гэрээ нь 1648 онд Европт байгуулагдсан олон улсын эрх зүйн суурь баримт бичиг бөгөөд гучин жилийн дайныг дуусгасан чухал үйл явдал юм. Энэ гэрээгээр улс төрийн бүрэн эрхт байдал, дотоод хэрэгт оролцохгүй байх зарчмуудыг тогтоож, орчин үеийн олон улсын харилцааны үндэс суурийг бий болгосон.

Эдгээр үүргүүд нь цаг үе, улс төрийн нөхцөл байдал, технологийн хөгжил, даяаршлаас хамааран өөрчлөгдөж, зарим нь хүчирхэгжиж (аюулгүй байдлын үүрэг), зарим нь суларч (эдийн засгийн үүрэг, Европын Холбоо шиг) байдаг динамик шинжтэй юм.

Даяаршлын үед зарим хилийн эдийн засаг, соёлын үүрэг суларч “зөөлөн хил” болох хандлага ажиглагдаж байхад, аюулгүй байдлын үүднээс зарим хилийг эсрэгээрээ чангатгаж “хатуу хил” болгох нь ч бий.

УЛСЫН ХИЛИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТЫН ОЛОН ТАЛТ УТГА

Улсын хил нь улс төр, байгаль, соёл, эдийн засгийн гүн гүнзгий, олон талт утга агуулга бүхий нарийн төвөгтэй ойлголт юм. Энэ нь тухайн улсын тусгаар тогтнол, аюулгүй байдал, хөгжил цэцэглэлт, цаашлаад иргэдийнх нь аж байдал, өвөрмөц онцлогт шууд нөлөөлж байдаг зүй тогтолтой.

УЛСЫН ХИЛИЙН УЛС ТӨРИЙН УТГА: Улс төрийн хувьд улсын хил нь тухайн улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлын хамгийн тод илэрхийлэл болно. Энэ нь дараах байдлаар илэрнэ. Үүнд:

- **Нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал:** Улсын хил нь тухайн улсын хууль, төрийн засаглал үйлчлэх орон зайн эцсийн хязгаарыг тодорхойлдог. Энэхүү хил доторх газар нутаг, түүний хэвлий, агаар мандал, усны орон зай нь тухайн улсын өмч бөгөөд халдашгүй дархан байна.
- **Үндэсний аюулгүй байдал:** Хил нь гаднын зэвсэгт халдлага, түрэмгийлэл, хил дамнасан гэмт хэрэг, терроризм, хууль бус цагаачлах хөдөлгөөн зэрэг аюул заналаас улс орноо хамгаалах анхны бэхлэлт, хамгаалалтын шугам болдог.
- **Олон улсын харилцаа:** Улсын хил нь хөрш орнууд болон олон улсын хамтын нийгэмлэгтэй харилцах харилцааны эрх зүйн суурь үндэс юм. Хилийг олон улсын гэрээгээр баталгаажуулж, хилийн боомтуудаар дамжуулан дипломат, худалдаа, соёлын харилцааг хөгжүүлдэг. Хилийн асуудлыг энхийн замаар, яриа хэлэлцээний үндсэн дээр шийдвэрлэх нь олон улсын харилцааны чухал зарчимд тооцогддог.

УЛСЫН ХИЛИЙН БАЙГАЛИЙН УТГА: Байгаль, экологийн хувьд улсын хилийн шугам нь ихэнхдээ хийсвэр ойлголт бөгөөд байгалийн нэгдмэл тогтолцоог хуваах зүй тогтлыг бий болгоно.

- **Хил дамнасан экосистем:** Гол мөрөн, нуур, уул нурууд, ой хээр, амьтдын нүүдлийн зам зэрэг байгалийн олон тогтоц нь улсын хилийг үл харгалзан оршино. Жишээлбэл, Алтайн нуруу, Хөвсгөл нуур, Амар мөрний сав газар зэрэг нь Монгол, Орос, Хятад зэрэг улсуудын хилийг дамнан оршдог нэгдмэл экосистемүүд юм.

- **Байгалийн нөөцийн хамтын менежмент:** Хил дамнасан гол мөрний ус, газрын доорх усны нөөц, бэлчээр, ан амьтдыг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах нь дан ганц улсын хүчээр шийдвэрлэх боломжгүй бөгөөд хөрш орнуудын хамтын ажиллагаа, нэгдсэн бодлогын хүрээнд шийдвэрлэх боломжтой юм..

- **Орчны бохирдлын нөлөө:** Агаар, усны бохирдол, байгалийн гамшиг, түймэр зэрэг байгаль орчны сөрөг нөлөөлөл нь улсын хилээр хязгаарлагддаггүй. Нэг улсад гарсан үйлдвэрийн утаа, тоосжилт, голын бохирдол, байгалийн гамшиг нь хил давж нөгөө улсын байгаль орчин, хүн амын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх нь бий.

УЛСЫН ХИЛИЙН СОЁЛЫН УТГА: Соёлын хувьд улсын хил нь нэг талаас үндэсний өвөрмөц онцлог, ялгааг тодорхойлогч, нөгөө талаас соёлын харилцан үйлчлэл, солилцоо явагдах орон зай болдог. Үүнийг доорх агуулгын хүрээнд авч үзэж болно. Үүнд:

- **Үндэсний онцлог ба ижилсэл:** Хил нь тухайн үндэстнийг бусдаас ялгаруулах, “бид” гэсэн ухамсрыг төлөвшүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Хилээр зааглагдсан нутаг дэвсгэр дотор нийтлэг хэл, түүх, шашин, зан заншил бүхий үндэстэн бүрэлдэн тогтоно.
- **Хил залгаа бүс нутгийн соёл:** Хил орчмын бүс нутагт хөрш орнуудын соёл, хэл, зан заншил холилдон, өвөрмөц “хилийн соёл” бий болох нь элбэг. Энэ бүс нутгийн иргэд хилээр зааглагдсан ч худалдаа, наймаа, гэр бүлийн харилцаагаар дамжуулан нягт холбоотой байдгаараа онцлог юм.
- **Нэгдмэл угсаатан, хуваагдсан соёл:** Түүхэн үйл явцаас харахад нэг угсаатан, үндэстэн улсын хилийн хоёр талд хуваагдан амьдрах тохиолдол байдаг. Жишээлбэл, Монгол Улсын хилээс гадна хил залгаа орших ОХУ-ын Буриад, Тува, БНХАУ-ын Өвөр Монголд монгол угсаатнууд амьдардаг. Улсын хил нь тэднийг улс төрийн хувьд зааглаж, цаг хугацааны явцад хэл, соёл, зан заншилд нь тодорхой ялгааг бий болгож байна.

УЛСЫН ХИЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН УТГА: Эдийн засгийн үүднээс хил нь улс орны эдийн засгийн орон зайг тодорхойлж, гадаад худалдаа, хөрөнгө оруулалт, хүний нөөцийн урсгалыг зохицуулах гол хэрэгсэл болдог. Энэхүү агуулгын хүрээнд доорх ойлголтуудыг хамруулан авч үзэж болно. Үүнд:

- **Гаалийн бодлого ба худалдааны зохицуулалт:** Улсын хилээр нэвтэрч буй бараа, бүтээгдэхүүнд гаалийн татвар ногдуулах, квот тогтоох, стандарт шаардлагыг мөрдүүлэх замаар үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж, хамгаалж, улсын төсвөө бүрдүүлдэг. Хилийн боомтууд нь олон улсын худалдааны гол зангилаа цэгүүд юм.
- **Эдийн засгийн аюулгүй байдал:** Хил нь хууль бус барааны эргэлт (контрабанд), хар тамхи, мөнгө

угаах зэрэг эдийн засгийн шинжтэй гэмт хэргээс сэргийлэх, улс орны эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй.

- **Хил орчмын эдийн засгийн хөгжил:** Засгийн газраас хилийн боомтууд болон хил орчмын бүс нутгийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх, худалдааг дэмжих, чөлөөт бүс байгуулах зэргээр эдийн засгийг идэвхжүүлдэг. Ингэснээр хил орчмын иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлж, бүс нутгийн хөгжлийг тэтгэх байдлаар илэрнэ.
- **Хөдөлмөрийн зах зээлийн зохицуулалт:** Хилээр дамжуулан иргэдийн орох, гарах хөдөлгөөнд хяналт тавьж, визийн бодлогыг хэрэгжүүлснээр дотоодын хөдөлмөрийн зах зээлээ зохицуулж, иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаална.

Эдгээрээс дүгнэлт хийхэд улсын хил нь олон талт, цогц ойлголт бөгөөд тухайн улсын оршин тогтнохуйн улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёлын тулгуур багануудын нэг юм.

УЛСЫН ХИЛ ХАМГААЛАЛТ

Монгол Улсын хилийн тухай хуулийн 31.2-д “Улсын хилийн халдашгүй дархан байдлыг хангах, Монгол Улсын хилийн хууль тогтоомж, хилийн асуудлаар байгуулсан Монгол Улсын олон улсын гэрээг хэрэгжүүлэх, хилийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох зорилгоор улсын хилийн зурвас, боомт, бүс, хил орчмын нутаг дэвсгэрт улсын хилийн болон хил орчмын дэглэмийг сахиулах, зорчигч, тээврийн хэрэгслийг шалган нэвтрүүлэх, цэргийн, инженер-техникийн, мэдээлэл технологийн, тагнуулын, хилийн төлөөлөгчийн арга хэмжээг хослуулан явуулж байгаа үйл ажиллагааг улсын хил хамгаалалт гэнэ” (Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем, 2016) гэж хуульчилсан.

Энэхүү тодорхойлолтын дагуу хил хамгаалалтын зорилго нь:

- Улсын хилийн халдашгүй дархан байдлыг хангах;
- Монгол Улсын хилийн хууль тогтоомж, хилийн асуудлаар байгуулсан Монгол Улсын олон улсын гэрээг хэрэгжүүлэх;
- хилийн зөрчилтэй тэмцэх (хилийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох) гэсэн гурван том зорилготой байна.

Дээрх зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд дараах арга хэмжээ, үйл ажиллагааг явуулна. Үүнд:

- улсын хилийн болон хил орчмын дэглэмийг сахиулах;
- зорчигч, тээврийн хэрэгслийг шалган нэвтрүүлэх;
- цэргийн;
- инженер-техникийн;
- мэдээлэл технологийн;
- тагнуулын;

- хилийн төлөөлөгчийн зэрэг арга хэмжээг хослуулан явуулна гэж хуульд тусгаж оруулсан.

Хаана хэрэгжүүлэх вэ? гэсэн асуултад улсын хилийн зурвас, боомт, бүс, хил орчмын нутаг дэвсгэрт хэрэгжинэ.

Харин гадаадын олон улс орнууд “Улсын хил хамгаалалт” гэдгийг маш энгийнээр тайлбарласан байдаг нь улс орны тусгаар тогтнол, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, үндэсний болон эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд төрөөс хэрэгжүүлж буй хууль зүй, дипломат, цэрэг, тагнуул, эдийн засаг, зохион байгуулалтын иж бүрэн арга хэмжээ юм.

Дээрх арга хэмжээнүүдийн дундаас хоёр арга хэмжээг, өөрөөр хэлбэл эдийн засаг, зохион байгуулалтын иж бүрэн арга хэмжээний агуулгыг та бүхэнтэй хуваалцах нь зөв болов уу гэж үзлээ. Яагаад вэ?

Чухам эдийн засгийн арга хэмжээ гэж юу вэ хэлээд байна вэ?

Улсын хил хамгаалалтын “эдийн засгийн арга хэмжээ” гэдэг нь хил хамгаалалтыг тогтвортой, үр ашигтай байлгах санхүүгийн суурь болон хилээр дамжих худалдаа, эдийн засгийн эргэлтийг дэмжих бодлогын нэгдэл гэж тодорхойлж болно. Энгийнээр хэлбэл “Мөнгөгүйгээр хил хамгаалах боломжгүй, мөн түүнчлэн хил нь өөрөө улсдаа мөнгө олдог байх ёстой” гэсэн зарчмын үндэстэй юм. Үүнийг дараах үндсэн чиглэлүүдээр тайлбарлаж болох юм. Үүнд:

1. Төсөв, санхүүжилтийн тогтвортой байдал

Хил хамгаалалт бол ашиг олдог салбар биш, харин улс орны оршин тогтнох баталгаа тул төрөөс тасралтгүй санхүүжүүлэх шаардлагатай. Үүний тулд:

- **Технологийн хөрөнгө оруулалт:** Сүүлийн үед нэвтрүүлж буй Дрон, камер, AI систем худалдан авах, тэдгээрийн засвар үйлчилгээнд жил бүр төсөв суулгах. Энэ нь цаашдаа урт хугацаандаа хүний хүчийг хэмнэж, зардлыг бууруулах боломжийг бүрдүүлнэ.
- **Нийгмийн халамжийн санхүүжилт:** Хилчдийн цалин, алслагдсан бүс, орон нутгийн нэмэгдэл, тэтгэвэр, тэтгэмжийг инфляцтай уялдуулан нэмэгдүүлэх, хилийн застав, харуул манааны байрыг орчин цагийн шаардлагад нийцүүлэх гэх мэт.

2. “Боомтын хөгжил” ба эдийн засгийн үр ашиг

Монгол Улсын хувьд хилийн боомт нь “орлогын үүд” юм. Хил хамгаалалтын зохион байгуулалт нь эдийн засгийн эргэлтэд саад болох бус харин дэмжлэг болох ёстой. Тийм учраас

- **Боомтын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх:** Хилийн боомтуудыг шинэчилж, ачаа тээвэр нэвтрүүлэх хурдыг нэмсэнээр улсын төсвийг бүрдүүлэгч татвар, хураамжийн хэмжээ өснө.

- **Чөлөөт бүсүүдийг хөгжүүлэх:** Хилийн орчимд “Алтанбулаг”, “Замын-Үүд”, Цагааннуур зэрэг эдийн засгийн чөлөөт бүсүүдийг хөгжүүлэх замаар гадаад худалдааг идэвхжүүлэх.

3. Хил орчмын бүс нутгийн эдийн засгийг дэмжих

Хил орчмын нутаг дэвсгэр эзгүйрэх нь үндэсний аюулгүй байдалд маш том эрсдлийг дагуулна. Тиймээс хил орчмын нутаг дэвсгэрийн:

- **Дэд бүтцийг хөгжүүлэх:** Хил дагуух сум, суурин газруудыг зам, цахилгаан, интернетээр хангах. Хэрэв тэнд амьдрах таатай нөхцөл байвал иргэд нутагтаа үлдэж, “амьд хил” болж хамгаална.
- **Малчдад өгөх эдийн засгийн урамшуулал:** Хил хамгаалалтад тусалж буй малчдад мөнгөн урамшуулал олгох, малынхаа түүхий эдийг борлуулахад нь дэмжлэг үзүүлэх.

4. Эдийн засгийн хохирлоос урьдчилан сэргийлэх

Хил хамгаалалт сайн байснаар улс орон дараах эдийн засгийн хохирлоос ангид байх боломж бүрдэнэ. Үүнд:

- **Хууль бус худалдаатай тэмцэх:** Татваргүй бараа (тамхи, согтууруулах ундаа) хилээр хууль бусаар орохоос сэргийлж, татварын орлогыг хамгаалах.
- **Байгалийн баялаг:** Алт, нүүрс, ховор ургамал, ан амьтныг хилээр хууль бусаар гаргахыг таслан зогсоож, байгалийн баялгаа хамгаалах.
- **Малын халдварт өвчин:** Хэрэв улсын хилээр өвчтэй мал орж ирвэл малын гаралтай экспортод асар их хохирол учирна. Үүнээс сэргийлэх нь эдийн засгийн маш том арга хэмжээ юм.

Хүснэгт 3. Эдийн засгийн арга хэмжээний үр дүнгийн харьцуулалт

Чиглэл	Хийгдэх ажил	Эдийн засгийн үр өгөөж
Технологи	Мэдээллийн сан, програм хангамж, хилийн хяналтын камер, дрон зэргийг нэвтрүүлэх	Хүний нөөцийн зардлыг 30-40 хувиар хэмнэх боломжтой
Боомт	Цахимжуулалт, дэд бүтцийн өргөтгөл, шинэчлэл	Экспорт, импортын татварын орлого нэмэгдэнэ
Орон нутаг	Дэд бүтэц, урамшуулал	Хил орчмын нутаг эзгүйрэхээс сэргийлнэ
Хяналт	Хууль бус наймааг зогсоох	Татварын алдагдлыг бууруулна

Эдийн засгийн иж бүрэн арга хэмжээ гэдэг нь хил хамгаалалтыг зөвхөн “зардал” гэж харахгүй, харин улс орны эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хамгаалж, орлогыг нэмэгдүүлэх стратегийн хөрөнгө оруулалт гэж харахыг хэлнэ гэж дүгнэж болох юм.

Хил хамгаалалтын зохион байгуулалтын арга хэмжээ гэж юу хэлэх вэ

Орчин үеийн хил хамгаалалт нь олон улсын туршлагаас харахад зөвхөн нэг байгууллагын үүрэг бус харин олон байгууллага, олон түвшний оролцоонд тулгуурласан нэгдсэн засаглалын тогтолцоо болж хувирсан. Даяаршил, шилжилт хөдөлгөөн, терроризм, зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, кибер аюул занал зэрэг олон хүчин зүйлс хил хамгаалах асуудлыг цэрэг, цагдаагийн хүрээнээс хальж, институцийн сүлжээт зохион байгуулалтыг шаарддаг болсон (Bigo, 2002) (Kolossoff V & Scott J, 2013).

Иймээс орчин үеийн хил хамгаалалтын зохион байгуулалтын арга хэмжээ нь төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын чиг үүрэг, уялдаа, хамтын ажиллагаанд тулгуурлан хэрэгжих учиртай.

Ерөнхий удирдлагын онолоор “зохион байгуулалт” гэдэг нь тодорхой зорилгод хүрэхийн тулд нөөц, чиг үүрэг, эрх мэдэл, харилцааг системтэйгээр хуваарилах үйл явц гэж тодорхойлогддог (Mintzberg H, 1979). Харин хил хамгаалалтын хүрээнд улсын хил хамгаалалтын зохион байгуулалтын арга хэмжээ гэдгийг улсын хил дээрх аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор байгууллага, хүч хэрэгсэл, мэдээлэл, эрх зүйн зохицуулалт, оролцогч талуудын үйл ажиллагааг төлөвлөж, уялдуулж, удирдах институцийн болон менежментийн цогц арга хэмжээ гэж ойлгож болно.

Тэгвэл олон улсад хил хамгаалалтын зохион байгуулалтын арга хэмжээ гэдгийг улсын хилийн халдашгүй дархан байдлыг хангах, хилийн болон хил орчмын дэглэмийг сахиулах зорилгоор тухайн хил хамгаалах байгууллага, институцээс авч хэрэгжүүлж буй харилцан хамаарал бүхий улс төр, эрх зүй, захиргаа, цэргийн цогц үйл ажиллагаа гэж тодорхойлсон. Энэ нь төрийн бүх шатны байгууллагууд хил хамгаалалтад хэрхэн оролцохыг заасан “том зураглал” гэсэн үг. Үүнд дараах 5 үндсэн багц арга хэмжээ багтдаг.

1. Төрийн бодлого, удирдлагын арга хэмжээ

Энэ нь хамгийн дээд түвшний зохион байгуулалт юм. Үүнийг улс орны хэмжээнд авч үзэж, хууль тогтоох, гүйцэтгэх засаглалын хүрээнд төрийн бодлогоор зохицуулна.

- **Төлөвлөлт ба төсөв:** Улсын хил хамгаалалтыг хөгжүүлэх дунд болон урт хугацааны хөтөлбөрүүдийг (жишээ нь: “Боомтын сэргэлт”, “Цахим монгол”, Монгол Улсыг хөгжүүлэх 2050 хөтөлбөр) баталж, түүнд шаардагдах санхүүжилтийг улсын төсөвт тусгах /улс төрийн арга хэмжээ/.
- **Хууль тогтоомжийн шинэчлэл:** Цаг үеийн шаардлагад нийцүүлэн Хилийн тухай хууль, төрөөс хилийн талаар баримтлах бодлого болон холбогдох хууль тогтоомжид цаг тухайд нь өөрчлөлт оруулах /эрх зүйн арга хэмжээ/.

- **Дипломат зохицуулалт:** Хөрш орнуудтай хилийн асуудлаар байгуулсан Монгол Улсын олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх, хилийн дэглэмийг сахиулах, гарсан маргааныг Засгийн газар хоорондын түвшинд шийдвэрлэх /улс төр, дипломатын арга хэмжээ/.

2. Салбар хоорондын уялдаа холбоо

Хил орчмын орон нутгийн засаг захиргаа, төрийн цэргийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах, хилийн хяналтын байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, тэдгээрийг нэгдсэн нэг бие мэт ажиллуулах арга хэмжээг хэлнэ.

- **Мэдээлэл солилцооны нэгдсэн сүлжээ:** Хилийн цэрэг, Гааль, Гадаадын иргэн харьяатын зэрэг хилийн хяналтын байгууллагууд дундаа нэгдсэн мэдээллийн сантай байх.
- **Хамтарсан хяналт шалгалт:** Хилийн боомтод “нэг цонх”-ны үйлчилгээний зарчмаар хяналт шалгалтыг хүнд сурталгүй, хурдан шуурхай, аюулгүй зохион байгуулах.
- **Хамтарсан сургуулалт:** Гэнэтийн халдлага, хүн, малын халдварт өвчин, байгалийн гамшигт үзэгдэл тохиолдоход бүх байгууллагууд хэрхэн хамтарч ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулж, турших, сургуулалт хийх.
- **Байгууллага хоорондын уялдаа:** Тагнуул, цагдаа, орон нутгийн байгууллагуудтай мэдээлэл солилцох, хамтарсан ажиллагаа явуулах.
- **Хөрш орнуудтай харилцах:** Хөрш орны хилийн бүрэн эрхт төлөөлөгчидтэй уулзаж, хилийн асуудлыг уулзалт, хэлэлцээрээр шийдвэрлэх.

3. Хүний нөөц ба нийгмийн хамгааллын арга хэмжээ

Хамгаалалтыг хүн гүйцэтгэдэг тул хилчдийн ажиллах хүчийг зохион байгуулах нь чухал. Үүнд:

- **Мэргэшүүлэх сургалт:** Хилчдийг орчин үеийн технологи, гадаад хэл, сэтгэл зүйн бэлтгэлээр хангах системчилсэн арга хэмжээ.
- **Нийгмийн баталгаа:** Хилийн алслагдсан заставт ажиллаж буй албан хаагчдын орон сууц, гэр бүлийн гишүүдийн ажлын байр, хүүхдийн боловсролыг төрөөс дэмжих (жишээ нь, хөдөө орон нутгийн нэмэгдэл, тэтгэвэр тэтгэмжийн хөнгөлөлт).
- **Сэлгэн ажиллуулах хүний нөөцийн бодлого:** Албан хаагчдыг хүнд нөхцөлтэй бүсэд тогтоосон хугацаанд ажиллуулаад, дараа нь төв суурин газар руу шилжүүлэх замаар сэтгэл зүйг тогтвортой байлгах.

4. Орон нутгийн иргэдийн оролцоо (хил хамгаалалтад туслах хүчний гишүүн)

Монгол Улсын хил хамгаалалтын нэг онцлог нь хил орчмын ард түмний оролцоо, дэмжлэг юм.

- **Хил орчмын оршин суугчдын хамтын ажиллагаа:** Хилийн бүс, зурваст нутаглаж буй малчдыг “Хил хамгаалалтад туслах хүчин” болгон зохион

байгуулж, тэдэнтэй сургалт явуулж, мэдээлэл өгөх бүрт нь урамшуулал олгох, эх оронч үзлийг төлөвшүүлэх замаар хилийн аюулгүй байдлыг хангах.

- **Иргэн-цэргийн харилцаа:** Хилийн цэргийн ангиуд орон нутгийн иргэдэд туслах (өвс тэжээл дөхүүлэх, эмнэлгийн тусламж үзүүлэх), хариуд нь иргэд хилийн сонор сэрэмжийг нэмэгдүүлэх харилцан ашигтай тогтолцоо.

5. Инженер-техникийн иж бүрэн арга хэмжээ

Хилийн зурвасыг хамгаалалтад бэлэн байлгах техникийн зохион байгуулалт. Үүнд:

- **Дэд бүтцийн байгууламж:** Хилийн дагуух зам, гүүр, ажиглалтын цамхаг, холбооны шугамуудыг барьж байгуулах, байнгын бэлэн байдлыг хангах.
- **Техникийн шинэчлэл:** Дрон, камер, мэдрэгч зэргийг хамгийн их зөрчил гардаг хэсгүүдэд төвлөрүүлэн байршуулах стратеги, тактик.

Хүснэгт 4. Иж бүрэн арга хэмжээний ач холбогдол

Арга хэмжээ	Гол зорилго
Хууль, дипломат	Хилийн аюулгүй байдлыг олон улсад хүлээн зөвшөөрүүлэх
Салбар хоорондын уялдаа	Хил дээрх хүнд суртлыг арилгах, хяналт шалгалтыг сайжруулах
Хүний нөөц	Мэргэшсэн, тогтвортой ажиллах хүчинтэй байх
Орон нутгийн оролцоо	Улсын хилийг бүх нийтээр хамгаалах

Үүнийг дүгнэж хэлэхэд улсын хил хамгаалалтыг зохион байгуулах иж бүрэн арга хэмжээ гэдэг нь “Хууль”, “Хүн”, “Техник”, “Хамтын ажиллагаа” гэсэн дөрвөн тулгуурыг нэг удирдлагаар зангидахыг хэлнэ.

Хил хамгаалалтын өнөөгийн нөхцөл байдалд тулгарч буй бэрхшээлүүд

Монгол Улс нь дэлхийд нутаг дэвсгэрийн хэмжээгээр 18-д ордог атлаа хүн амын нягтаршил хамгийн бага орнуудын нэг. Нийт 8,252 км урт хилийн шугамыг хамгаалахад өнөөдөр бидэнд технологийн болон хүний нөөцийн хувьд нэлээдгүй сорилтуудтай тулгарч байна. Эдгээрийг дэлгэрүүлэн ангилан хуваан авч үзвэл гол бэрхшээлүүд дараах 5 чиглэлд анхаарал татаж байна. Үүнд:

1. Физик газар зүйн болон дэд бүтцийн хүндрэл

Монгол Улсын хил нь говь цөл, өндөр уулс, ой тайга, тал хээр гээд байгалийн маш хүндрэлтэй хэсгүүдийг дайрч тогтсон байдаг. Үүнээс шалтгаалан:

- **Алслагдсан байдал:** Хилийн олон застав, харуулууд төв суурин газраас хол, дэд бүтэц (зам, эрчим хүч) муутай бүсэд байрладаг. Энэ нь аливаа

хангалтуудыг хүргэх, мэдээлэл солилцох хурдыг сааруулдаг сул талтай.

- **Эрчим хүчний хамаарал:** Алслагдсан заставууд сэргээгдэх эрчим хүч эсвэл дизель генератороор ажилладаг нь орчин үеийн өндөр хүчин чадалтай цахим төхөөрөмжүүдийг 24/7 ажиллуулахад тогтворгүй байдал үүсгэдэг. Аль эсвэл зарим хэсэгт цахилгаан хангамжийг хөрш улсаас авч байгаа тохиолдол бий.

2. Технологийн хоцрогдол ба шинэчлэл хийх санхүүгийн боломж

Бид “Технологижсон хил” рүү тэмүүлж байгаа ч бодит байдал дээр шинэчлэл удаашралтай байна.

- **Хуучин техник:** Зарим хэсэгт зөвлөлтийн үеийн техник хэрэгсэл ашиглагдаж байгаа нь засвар үйлчилгээний зардал өндөр, үр ашиг багатай байх шалтгаан болдог.
- **Зардал:** 8,000 гаруй км шугамыг бүрэн камержуулж, мэдрэгч суурилуулахад асар их хөрөнгө оруулалт шаардлагатай. Төсвийн хүрэлцээгүй байдлаас болж технологийн нэвтрүүлэлт хэсэгчилсэн байдалтай байна. Нисэгчгүй нисэх хэрэгсэл мөн үүнд хамаарч байна.

3. Хүний нөөцийн хомсдол ба нийгэм хамгааллын асуудал

Хилчин байна гэдэг нь зөвхөн ажил биш, амьдралын хэв маяг байдаг.

- **Мэргэшсэн боловсон хүчин:** Орчин үеийн техник (дрон, AI систем) ашиглах чадвартай залуу боловсон хүчин хөдөө орон нутагт, хилийн заставт тогтвортой ажиллах сонирхол багасаж байна.
- **Гэр бүлийн нийгмийн баталгаа:** Хилчдийн гэр бүл (эхнэр / нөхөр) ажлын байргүй байх, хүүхдүүд нь чанартай боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээнээс хол байх зэрэг нь “хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөн”-ийг ихэсгэдэг.

4. Уламжлалт бус аюул занал ба зөрчлүүд

Хил хамгаалалт зөвхөн “дайсан” хүлээх биш, өдөр тутмын жижиг мэт боловч төвөгтэй асуудлуудтай тулгардаг.

- **Мал хил нэвтрэх:** Энэ бол Монгол Улсын хувьд хамгийн том толгойны өвчин. Мал хил давах нь хилийн дэглэм зөрчих, малын халдварт өвчин дамжих эрсдэлийг дагуулдаг.
- **Хил дамнасан гэмт хэрэг:** Байгалийн баялаг (алт, ховор ургамал, ан амьтан)-ийн хууль бус наймаа, контрабанд (тамхи, спирт гэх мэт) болон хар тамхины эргэлт хилийн хяналтын байгууллагуудын чадавхийг шалгасаар л байна.

5. Хилийн боомтод үүсэж буй гацаа ба авлигын эрсдэл

Хил хамгаалалт нь зөвхөн “ногоон хил” биш, хилийн боомтын аюулгүй байдлыг ч хамарна.

- **Нэвтрүүлэх чадвар:** Хилийн боомтуудын автоматжуулалт сул байгаагаас ачаа тээврийн бөөгнөрөл үүсэх, улмаар энэ нь эдийн засагт сөрөг нөлөө үзүүлдэг.
- **Хилийн хяналт шалгалт:** Хүний хүчин зүйлээс хамааралтай хяналт шалгалт нь авлига, ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх эрсдэлийг дагуулдаг тул үүнийг цахимжуулах шаардлага тулгарч байна.

Улсын хил хамгаалалтын хэтийн төлөвийн талаар

Улсын хил хамгаалалт гэдэг нь зөвхөн шугам зурах төдий зүйл биш, улс орны тусгаар тогтнол, эдийн засгийн аюулгүй байдлын дархлаа юм. Орчин үеийн чиг хандлага “хүний хүчээр хаалт хийх”-ээс илүүтэйгээр “технологид суурилсан ухаалаг хяналт” руу эргэлт буцалтгүй шилжиж байна.

Монгол Улсын хил хамгаалалтын хэтийн төлөвийг дараах гол чиглэлүүдээр багцлан харж болно. Үүнд:

1. Технологийн дэвшил ба “Цахимжсан, ухаалаг, хяналттай хил”

Ирээдүйд хил хамгаалалт нь хүний нүднээс илүү мэдрэгч, алгоритм дээр суурилна.

- **Зайнаас тандан судлах технологи:** Нисэгчгүй нисэх хэрэгсэл (дрон) болон хиймэл дагуулын тусламжтайгаар хилийн зөрчлийг бодит хугацаанд илрүүлэх.
- **Ухаалаг хяналтын систем:** Хилийн зурваст хөдөлгөөн мэдрэгч, дулаан мэдрэгч бүхий камерын хяналтын нэгдсэн сүлжээ байгуулах. Энэ нь хилийн харуул, манааны ачааллыг хуваалцаж,

сонор сэрэмжийг нэмэгдүүлнэ.

- **Хиймэл оюун (AI):** Мэдээллийн сангийн өгөгдөл (Comision Europea, 2022)-д дүн шинжилгээ хийж, эрсдэлтэй бүсүүдийг урьдчилан таамаглах, хууль бус хил нэвтрэлтийг автоматаар таних.

2. Дэд бүтэц ба логистикийн шинэчлэл

Хилийн заставын алслагдсан байдлыг үл харгалзан тэднийг орчин үеийн дэд бүтцээр хангах асуудал нэн тэргүүнд тавигдана.

- **Хилийн боомтын шинэчлэл:** “Боомтын сэргэлт”-ийн хүрээнд хилийн боомтуудыг автоматжуулах, нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн эргэлтийг түргэсгэх (“Алсын хараа-2050” урт хугацааны хөгжлийн бодлого, 2020).
- **Авто замын сүлжээ:** Хилийн дагуух хатуу хучилттай замууд нь яаралтай тусламж болон шуурхай бүлэг очих хугацааг багасгаж, хөдөлгөөнт чадварыг сайжруулна.

3. Хилийн нэгдсэн удирдлага

Энэ нь зөвхөн дан ганц Хил хамгаалах байгууллагын бус гааль, гадаадын иргэн, харьяатын байгууллагын хяналт, хилийн тагнуул, цагдаа зэрэг байгууллагуудын

мэдээллийн уялдаа холбоог сайжруулах явдал юм.

- **Мэдээллийн нэгдсэн сан:** Улсын хилээр нэвтэрч буй зорчигч, тээврийн хэрэгсэл, ачаа барааны мэдээллийг нэг цонхоор хянах системийн асуудал юм.
- **Эрсдэлийн удирдлага:** Хууль ёсны худалдаа, зорчигч, тээврийн хэрэгслийг саадгүй нэвтрүүлэх явцад хууль бус наймаа, хил дамнасан гэмт хэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэх (Korea Immigration Service, 2020).

4. Хүний нөөц ба нийгмийн баталгаа

Хэдийгээр сайн технологи байсан ч түүнийг ажиллуулах “мэргэшсэн” хүний нөөц нэн тэргүүний асуудал чухал хэвээр үлдэж байна.

- **Мэргэшсэн хүний хүчин:** Орчин үеийн техник, технологийг эзэмшсэн, гадаад хэлний мэдлэгтэй, дүн шинжилгээ хийх чадвартай хүний нөөцийг бэлтгэх.
- **Ажиллах орчин:** Хилчдийн гэр бүлийн нийгмийн асуудал, орон сууц, боловсролын асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэх замаар тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх.

ДҮГНЭЛТ

Монгол Улсын хил хамгаалалтад тулгамдаж буй хамгийн том бэрхшээл бол “Асар урт хилийг цөөн хүнээр, хуучин арга барилаар хамгаалах боломжгүй болсон” явдал гэдгийг бид хүлээн зөвшөөрөх явдал юм. Шийдэл нь ерөөсөө л хилийн бүс, зурваст дэд бүтэц (найдвартай бие даасан эрчим хүч, мэдээллийн сүлжээний холболт, холбоо, зам харгуй гэх мэт)-ийг сайжруулж, хүний оролцоог технологитой хослуулан ашиглах явдал болоод байна. Гэхдээ технологийн шийдлийг оновчтойгоор нэвтрүүлэх шаардлагатай. Бид хараахан үйлдвэрлэгч орны түвшинд хүрээгүй. Энгийн нэг жишээ хэлэхэд манай улсын хилийн зарим хэсэгт өвөл -40°C, зун +40°C хүрдэг нь өндөр технологийн төхөөрөмжүүдийн тэжээгч батерей болон тэдгээрийн ажиллагаанд маш том шалгуур болдог. Манай улсын хувьд хил хамгаалалт нь “хөдөлмөр их шаардсан” хэлбэрээс “мэдлэг, технологид суурилсан” хэлбэрт шилжиж байгаа нь хэтийн төлөв юм. Энэ нь цөөхөн хүн амтай улсын хувьд аюулгүй байдлаа хангах хамгийн оновчтой гарц байх боломжтой гэж дүгнэж байна.

ЭШЛЭЛ АВСАН ЭХ СУРВАЛЖ

- “Алсын хараа-2050” урт хугацааны хөгжлийн бодлого. (2020 оны 5 13). *Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем*. Улсын Их Хурлын тогтоол: <https://legalinfo.mn/mn/detail/15406-ээс> Гаргасан
- Batsaikhan B. (2021). *Border security challenges in Mongolia*. Ulaanbaatar University Press.
- Bigo, D. (2002). Globalized (in)security: The field and the ban-opticon. *The (in)securitization of migration*, 10(2), 63-92.
- Comision Europea. (2022 оны 12). *Comision Europea*. Comision Europea: https://ec.europa.eu/commission/press-corner/detail/es/qanda_22_7646-ээс Гаргасан
- Commission, E. (2021). *Schengen Borders Code*. Brussels: EU Publications.
- Foucher M. (1991). *L'Obsession des Frontiers*. Perrin.
- Frederick Jackson Turner. (1920). *The Frontier in American History*. American Historical Association.
- Fredrik Barth. (1969). *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Little, Brown and Company.
- House J. (1980). *The Frontier Zone: A conception Approach*.
- Kolossov V & Scott J. (2013). Selected conceptual issues in border studies. *Journal of Borderlands Studies*, 28(1), 1-12. doi:<https://doi.org/10.1080/08865655.2013.783715>
- Korea Immigration Service. (2020). *Smart Entry Service*. Seoul: Ministry of Justice.
- Mintzberg H. (1979). *The structuring of organizations: A synthesis of the research*. US: Prentice-Hall.
- Paasi A. (1996). *Territories, Boundaries and Consciousness: Teh Changing Geographies of the Finnish-Russian Border*. John Wiley & Sons.
- Paasi A. (2003). *boundaries and Territorial Identities in a Globalizing World*. Nordia Geographical Publications.
- Prescott J R V. (1987). *Political Frontiers and Boundaries*.
- Монгол Улсын хилийн тухай хууль. (2016 оны 12 28). *Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем*. Монгол Улсын хуулиуд: <https://legalinfo.mn/mn/detail?lawid=12418-ээс> гаргасан

